

Iyun, 2025-Yil

СУТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН НА 2025 ГОД “ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
“ЗЕЛеной” ЭКОНОМИКИ”

Закиржанова Зебинисо Зухридиновна

Магистрант.

Файзиев Шухрат Хасанович

Научный руководитель д.ю.н. профессор

Ташкентский государственный юридический университет.

zzakirjanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637346>

Аннотация. Статья посвящена научному анализу содержания и сути государственной программы, объявившей 2025 год «Годом охраны окружающей среды и зеленой экономики» в Республике Узбекистан. В работе рассматриваются основные цели и задачи программы, направленной на усиление экологической устойчивости, развитие «зеленых» технологий и внедрение принципов устойчивого развития. Анализируются ключевые направления реализации инициативы, включая законодательные реформы, институциональные преобразования, а также конкретные проекты в сферах энергетики, водных ресурсов, управления отходами и озеленения территорий. Особое внимание уделяется международным экологическим обязательствам Узбекистана, его вкладу в борьбу с изменением климата и стратегическому курсу на переход к «зеленой» экономике. В заключение оцениваются возможные социальные, экономические и экологические эффекты реализации программы, а также вызовы, с которыми может столкнуться страна на пути к устойчивому развитию.

Ключевые слова: охрана окружающей среды, зеленая экономика, изменение климата, возобновляемая энергетика, ресурсосбережение, управление твердыми отходами, экологическая культура, экологическое сознание населения.

THE ESSENCE AND CONTENT OF THE STATE PROGRAM OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN FOR 2025: "THE YEAR OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND
GREEN ECONOMY"

Abstract. This article is devoted to the scientific analysis of the essence and content of the state program that declared 2025 as the “Year of Environmental Protection and Green Economy” in the Republic of Uzbekistan. The study examines the main goals and objectives of the program, aimed at strengthening environmental sustainability, developing green technologies, and implementing the principles of sustainable development. The key areas of the program's implementation are analyzed, including legislative reforms, institutional transformations, and specific projects in the fields of energy, water resources, waste management, and greening of territories. Special attention is given to Uzbekistan's international environmental obligations, its contribution to combating climate change, and the strategic course toward transitioning to a green economy. The conclusion assesses the potential social, economic, and environmental impacts of the program, as well as the challenges the country may face on the path to sustainable development.

Keywords: environmental protection, green economy, climate change, renewable energy, resource conservation, solid waste management, environmental culture, public environmental awareness.

За последнее десятилетие экологические проблемы, включая изменение климата, ограниченность ресурсов, сокращение биологического разнообразия и риски загрязнения, стали актуальной повесткой для мирового сообщества. Узбекистан не является исключением из этих процессов. Рост промышленности и численности населения, ускорение урбанизации усилили давление на природные ресурсы в стране.

С учётом этого, по инициативе Президента Республики Узбекистан 2025 год был объявлен «Годом охраны окружающей среды и зелёной экономики». Основная цель этой инициативы — формирование устойчивой модели национального развития, модернизация экономики за счёт охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов.

Переход к «зелёной» экономике — это модель, основанная на гармоничном сочетании экономического роста с экологическими приоритетами, рациональном использовании природных ресурсов, сокращении отходов и внедрении экологически чистых технологий.

Экологические проблемы в Узбекистане требуют стратегических решений, использования современных технологий и повышения экологической осведомлённости населения. Государственные программы, в частности, объявление 2025 года «Годом охраны окружающей среды и зелёной экономики», являются важным шагом к системному решению этих проблем.

Охрана окружающей среды не является самоцелью: ее смысл в обеспечении достойных природных условий жизни и здоровья человека, закреплённых в Конституции прав каждого на благоприятную окружающую среду. Этой теме посвящена глава об экологических правах и обязанностях физических и юридических лиц. Поскольку их реализация и выполнение во многом определяются информационным состоянием граждан, общества и государства в области экологии, информационному обеспечению и информированности участников экологических общественных отношений через средства массовой информации, посредством экологического образования и иных источников уделено особое внимание. [1; С.11.]. В свою очередь М.М.Бринчук считает, что базовым для права окружающей среды является понятие «благоприятная окружающая среда». Этот термин часто используется в законодательстве, практике, а потому может быть признан наиболее юридически значимым наряду с понятием самой окружающей среды. [2; С.27.].

Как было упомянуто выше, сама охрана окружающей среды не является самоцелью — ее главная задача заключается в обеспечении реальных гарантий прав человека и гражданина на здоровую и благоприятную для жизни окружающую среду, экологические условия для жизни, труда и отдыха населения. Указанный принцип приобрел конституционный характер: согласно ст. 49 Конституции нашей республики каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. [3.].

Iyun, 2025-Yil

Одной из основных причин, по которой 2025 год в Узбекистане был объявлен «Годом охраны окружающей среды и зелёной экономики», является заметное повышение средней температуры в различных регионах мира за последние десятилетия. Этот процесс сопровождается сокращением водных ресурсов, расширением пустынь и увеличением числа природных катастроф (связанных с климатическим кризисом засух, сильных наводнений и других экстремальных явлений). В таких условиях и в Узбекистане практика показала: для обеспечения урожайности в сельском хозяйстве необходимы эффективные меры по управлению водными ресурсами, а также противодействию экстремальным погодным явлениям, таким как резкие изменения осадков или засухи в горных районах.

Кроме того, Узбекистан традиционно ориентировался на использование ископаемых источников энергии — нефти, газа и угля. Однако изменения на мировых рынках, долгосрочные низкие или нестабильные цены, а также ужесточение климатической политики создали риски для экономики, зависящей от нефтегазового потенциала. В связи с этим переход к «зелёной» экономике — то есть развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и одновременно выход на новые рыночные сегменты с положительными экологическими последствиями — стал обоснованной и необходимой стратегией.

Объявление 2025 года в Узбекистане «Годом охраны окружающей среды и зелёной экономики» является стратегическим решением, принятым с учётом целого ряда угроз и возможностей. Одной из главных целей объявления 2025 года таким образом является поэтапное обеспечение перехода к «зелёной» экономике. Следующие приоритетные задачи определяют основную дорожную карту в этом направлении:

- Широкое внедрение возобновляемых источников энергии;
- Повышение энергоэффективности и сокращение затрат;
- Развитие устойчивой транспортной инфраструктуры;
- Управление твёрдыми бытовыми отходами и переработка вторичных материалов;
- Внедрение устойчивых агротехнологий в сельском хозяйстве;
- Развитие «зелёного» бизнеса и инвестиционного климата;
- Повышение экологической активности населения и местных сообществ.

Эти задачи полностью соответствуют глобальным тенденциям, в частности, целям устойчивого развития (ЦУР), предусмотренным Программой ООН до 2030 года. Определённые в программе экологические и экономические приоритеты служат обеспечению региональной устойчивости и долгосрочного прогресса.

Для обеспечения практического исполнения государственной программы:

1. Будет пересмотрена законодательная база в области охраны окружающей среды;
2. Внедрены системы экологического аудита и мониторинга;
3. Совершенствованы механизмы экологической сертификации и лицензирования.

Законодательные реформы повысят институциональную эффективность экологического управления. В частности, чёткое разграничение экологической ответственности между государственным и частным секторами будет способствовать улучшению инвестиционного климата.

Обеспечение участия населения повысит устойчивость экосистем и эффективность реформ. Научно обоснованные модели образования и воспитания помогут населению занять активную гражданскую позицию.

Государственная программа на 2025 год направлена на устойчивую интеграцию экологической и экономической политики в Узбекистане. Ожидается, что её практическая реализация приведёт к следующим результатам:

- Экологическая устойчивость и ресурсосбережение: снижение загрязнения воздуха, воды и почвы за счёт конкретных мер, восстановление природных территорий;
- Зелёные технологии и рабочие места: инвестиции в сферу возобновляемой энергетики создадут новые рабочие места, внедрение низкоуглеродных технологий в промышленности будет стимулировать экономический рост;
- Экологическая культура населения: повышение экологической грамотности в системе образования и активное участие общественности укрепят защиту экосистем.

Переход к зелёной экономике в Узбекистане представляет собой сложный, но крайне важный процесс для обеспечения устойчивого развития страны. Правительственные инициативы, ключевые стратегии, международное сотрудничество и инвестиции играют ключевую роль в реализации этой задачи. Несмотря на достигнутые успехи, перед Узбекистаном ещё стоят многочисленные вызовы, требующие активного поиска решений и постоянного совершенствования. Успех в этом направлении будет способствовать не только улучшению экологической ситуации, но и созданию новых экономических возможностей для страны. [4].

Учитывая вышеперечисленные проблемы были разработаны следующие предложения:

1. Обязательное внедрение экологического аудита во всех секторах;
2. Разработка специальных налоговых и субсидийных программ для финансирования «зелёных» проектов;
3. Усиление финансирования экологического образования и научных исследований на основе государственно-частного партнёрства;
4. Поэтапное внедрение концепций «зелёный город» и «экологический махалля» во всех городах и районах;
5. Широкое распространение передового местного опыта через создание научно-исследовательских центров по устойчивому развитию и зелёной экономике.

Данные предложения будут способствовать эффективной реализации государственной программы, начиная с 2025 года, и превращению Узбекистана в экологически устойчивое и конкурентоспособное государство в регионе.

REFERENCES

1. Боголюбов С. А. Экологическое право //М.: Норма, 2001.–448 с. – 1998.
2. Бринчук М.М. Экологическое право(право окружающей среды):Учебник для высших юридических учебных заведений. – М.:Юристъ, 1998. С.27.7
3. Конституция Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/6445147>

Iyun, 2025-Yil

4. Жавлон Хакимов, Рахат Нуржанов. ПЕРЕХОД К «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРАТЕГИИ И ВЫЗОВЫ. 2024 г. URL: <https://uzconsulate-aktau.kz/2024/переход-к-зелёной-экономике-в-узбек/>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH